

А. В. Вяткин

Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург

Е. М. Чеботок

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр

Уральского отделения Российской академии наук, г. Екатеринбург

Красная смородина Свердловской области как перспективный источник флавоноидов

Аннотация. В статье проанализированы направления биологического воздействия основных групп флавоноидов на организм человека; представлены результаты двухлетнего исследования суммарного содержания флавоноидов в ягодах красной смородины, предоставленных Свердловской селекционной станцией садоводства – структурным подразделением ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Выделены перспективные сорта, интродуцированные в Свердловскую область, такие как «Эпсилон» и «Бета», с высоким и устойчивым содержанием флавоноидов для дальнейшего их использования в качестве функционального компонента пищевых систем.

Ключевые слова: плодово-ягодное сырье; флавоноиды; пищевые системы.

Флавоноиды представляют собой наиболее распространенные полифенольные вторичные метаболиты высших растений, не синтезирующихся в организме человека и содержащих в своей структуре два ароматических кольца, соединенных с помощью трехуглеродного мостика. Флавоноиды выявляются во всех частях растений и обеспечивают природный иммунитет и резистентность к различным патогенным факторам бактериальной, грибковой и вирусной природы, а также травоядных животных и насекомых. Известно более 10 000 флавоноидов, основная часть которых делится на 10 подклассов включая флавоны, флавонолы, изофлавоноиды, ауроны, халконы, антоцианы, неофлавоноиды, флаванонолы, флаваноны и катехины [5].

Классификация и роль флавоноидов в лечении и профилактике различного рода заболеваний и патологий представлена на рис. 1.

Одной из таких культур, нетребовательных в уходе и дающих ежегодные обильные урожаи, при этом актуальных не только для любительского, но и для промышленного садоводства в Свердловской области [8; 9], является красная смородина.

Ягоды красной смородины содержат большое количество биологически активных веществ, включая макро- и микроэлементы, пектиновые и дубильные вещества, аскорбиновую и фолиевую кислоты, биотин, а также водорастворимые биофлавоноиды, включая катехины [3; 4; 8].

ФЛАВОНОИДЫ			
<p>Патологии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сердечно-сосудистой системы; - нейродегенеративные; - органов пищеварения; - мочевыделительной системы; - бактериальные и вирусные инфекции; - множественный склероз; - астма 	<p>ФЛАВОНЫ</p> <p>Биологическое воздействие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - противовоспалительное; - антиоксидантное; - спазмолитическое; - противоопухолевое 	<p>ФЛАВОНОЛЫ</p> <p>Биологическое воздействие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - антиаллергическое; - антистрессовое; - противоопухолевое; - противовоспалительное; - антиоксидантное; - антисептическое 	<p>Патологии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - органов пищеварения; - органов дыхания; - диабет; - аутоиммунные; - атеросклероз; - нейродегенеративные; - сердечно-сосудистые; - вирусные и бактериальные инфекции; - артрит; - ожирение
<p>Патологии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сердечно-сосудистые; - ожирение; - нейродегенеративные; - диабет 	<p>ИЗОФЛАВОНОИДЫ</p> <p>Биологическое воздействие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - антиоксидантное; - противоопухолевое; - гормональное 	<p>АУРОНЫ</p> <p>Биологическое воздействие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - антиканцерогенное; - противовоспалительное; - антистрессовое 	<p>Патологии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вирусные и бактериальные инфекции; - диабет; - нейродегенеративные
<p>Патологии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ожирение; - диабет; - бактериальные инфекции 	<p>ХАЛКОНЫ</p> <p>Биологическое воздействие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - антиоксидантное; - противоопухолевое; - противовоспалительное; - антистрессовое 	<p>АНТОЦИАНЫ</p> <p>Биологическое воздействие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - антиоксидантное; - противоопухолевое; - нейропротекторное; - противовоспалительное 	<p>Патологии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сердечно-сосудистой системы; - ожирение; - диабет
<p>Патологии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - астма; - вирусные инфекции; - диабет; - сердечно-сосудистые 	<p>НЕОФЛАВОНОИДЫ</p> <p>Биологическое воздействие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - антиканцерогенное; - противовоспалительное; - антиоксидантное 	<p>ФЛАВАНОНОЛЫ</p> <p>Биологическое воздействие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - антиоксидантное; - противовоспалительное 	<p>Патологии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сердечно-сосудистые; - атеросклероз; - иммунной системы
<p>Патологии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сердечно-сосудистой системы; - нейродегенеративные; - бактериальные и вирусные инфекции; - диабет; - астма; - ожирение; - атеросклероз 	<p>ФЛАВАНОНЫ</p> <p>Биологическое воздействие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - противоопухолевое; - противовоспалительное; - антиоксидантное 	<p>КАТЕХИНЫ</p> <p>Биологическое воздействие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - противоопухолевое; - противовоспалительное; - антиоксидантное 	<p>Патологии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - органов пищеварения; - ожирение; - атеросклероз; - нейродегенеративные; - сердечно-сосудистые; - вирусные и бактериальные инфекции; - диабет

Рис. 1. Классификация флавоноидов

Перспективным источником целого ряда макро- и микроэлементов, различных биологически активных веществ и, в частности, витаминов и полифенольных соединений, включая флавоноиды, необходимых для обеспечения нормального функционирования и жизнедеятельности человеческого организма, а также профилактики большинства алиментарно-зависимых заболеваний, являются плодовые и ягодные культуры [1; 2; 7].

Описание исследуемых ягод красной смородины (лат. *Ribes rubrum*) девять сортов, интродуцированных в Свердловской области, урожая 2020–2022 гг., предоставленных структурным подразделением ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН Свердловской селекционной станцией садоводства, представлено в таблице (см. таблицу).

Товарные качества исследуемых ягод сортов красной смородины, интродуцированных в Свердловской области, урожая 2020–2022 гг.

Наименование сорта	Масса ягоды, г		Плодоношение, кг/куст		Дегустационная оценка, балл	Вкус ягод	Срок созревания
	med	max	min	max			
Бета	0,6	1,0	3,6	8,4	4,8	Десертный	Ранний
Йота	0,7	1,0	4,2	7,0	5,0	Десертный	Ранний
Капиталина	0,6	2,0	4,0	4,7	4,9	Десертный	Ранний
Эпсилон	0,5	0,6	3,7	4,4	4,9	Десертный	Среднеранний
Алая зорька	0,5	0,6	1,8	5,0	4,5	Десертный	Средний
Ильинка	0,6	1,0	3,4	5,0	5,0	Кисло-сладкий	Средний
Огни Урала	0,5	0,6	3,7	6,4	4,5	Кисло-сладкий	Средний
Лучезарная	0,3	0,4	3,5	9,0	4,8	Десертный	Среднепоздний
Дзета	0,5	0,6	3,3	4,5	4,8	Кисло-сладкий	Поздний

В работе использовались стандартные и общепринятые методы исследования:

- отбор проб проводили по ГОСТ 31339-2006;
- общего содержания флавоноидов в пересчете на рутин определялись спектрофотометрически после реакции комплексообразования с алюминия хлоридом, применяя длину волны 415 нм.

Результаты проведенных исследований общего содержания флавоноидов ягод красной смородины урожая 2021–2022 гг. представлены на рис. 2. Значения исследуемого показателя находятся в диапазоне, мг/100 г съедобной части: от (16,1...21,7) ± 0,5 (у сорта «Лучезарная»), до (50,3...50,9) ± 1,3 (у сорта «Эпсилон»), что удовлетворяет суточную потребность человека в флавоноидах от 32,2 % до 101,8 %.

Рис. 2. Результаты исследований, мг/100 г съедобной части

Особенно можно выделить среди ягод урожая 2021–2022 гг. по общему содержанию флавоноидов следующие сорта красной смородины, мг/100 г съедобной части: сорт раннего срока созревания «Бета» — $(44,2...44,6) \pm 1,3$; сорт среднераннего срока созревания «Эпсилон» — $(50,3...50,9) \pm 1,5$; а также сорт среднего срока созревания «Огни Урала» — $(45,7...36,5) \pm 1,4$. При этом, у сортов «Бета» и «Эпсилон» значения данного показателя является устойчивым и из года в год и не значительно изменилось на 0,8 % и 1,2 % соответственно; при этом изменение данного показателя у сорта «Огни Урала» составило 20,1 %.

В результате проведенных исследований интродуцированных сортов красной смородины установлено:

1. По дегустационным показателям среди исследованных сортов можно выделить сорта «Йота» и «Ильинка» со значением дегустационной оценки 5,0 баллов; наибольшим плодоношением обладают сорта «Лучезарная» и «Бета» — 9,0 и 8,4 кг/куст соответственно; при этом наибольшая масса ягоды — 2,0 г — наблюдается у сорта «Капиталина».

2. Суммарное содержание флавоноидов у исследуемой культуры является значительным и позволяет удовлетворить суточную потребность человека в флавоноидах на 32,2 % — 101,8 %. При этом наибольшие значения наблюдаются у сортов раннего срока созревания «Бета» — $(44,2...44,6) \pm 1,3$ мг/100 г съедобной части, сорта среднераннего срока созревания «Эпсилон» — $(50,3...50,9) \pm 1,5$ мг/100 г съедобной части, а также сорта среднего срока созревания «Огни Урала» —

(45,7...36,5) ± 1,4 мг/100 г съедобной части. Однако у последнего сорта данное значение является не устойчивым и обладает сильной волатильностью.

3. Из всего вышесказанного следует, что данная культура может быть рекомендована к включению различного рода пищевых систем с целью увеличения пищевой ценности и в частности содержания флавоноидов. Применение данной культуры возможно при производстве различных продуктов питания функциональной направленности, включая кондитерские изделия и напитки [6].

Библиографический список

1. *Акимов М. Ю.* Новые селекционно-технологические критерии оценки плодовой и ягодной продукции для индустрии здорового и диетического питания // Вопросы питания. — 2020. — Т. 89, № 4. — С. 244–254.
2. *Акимов М. Ю., Бессонов В. В., Коденцова В. М., Эллер К. И., Вржесинская О. А., Бекетова Н. А., Кошелева О. В., Богачук М. Н., Малинкин А. Д., Макаренко М. А., Шевякова Л. В., Перова И. Б., Рылина Е. В., Макаров В. Н., Жидехина Т. В., Кольцов В. А., Юшков А. Н., Новоторцев А. А., Брыксин Д. М., Хромов Н. В.* Биологическая ценность плодов и ягод российского производства // Вопросы питания. — 2020. — Т. 89, № 4. — С. 220–232.
3. *Голуб О. В., Степанова Е. Н., Тяпкина Е. В.* Пищевая ценность и качество ягод красной смородины // Техника и технология пищевых производств. — 2017. — Т. 44, № 1. — С. 105–110.
4. *Горбунов А. Б., Кукушкина Т. А.* Химический состав ягод видов и межвидовых гибридов красной смородины в условиях культуры // Химия растительного сырья. — 2019. — № 3. — С. 85–93. — DOI: 10.14258/jcprm.2019034815.
5. *Зверев Я. Ф.* Флавоноиды глазами фармаколога. Особенности и проблемы фармакокинетики // Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. — 2017. — Т. 15, № 2. — С. 4–11. — DOI: 10.17816/RCF1524-11.
6. *Лобачева Е. М., Давыденко Н. И., Голуб О. В., Тяпкина Е. В.* Применение ягод красной смородины в качестве основы льдов пищевых // Индустрия питания. — 2021. — Т. 6, № 1. — С. 65–74. — DOI: 10.29141/2500-1922-2021-6-1-8.
7. *Тарасов А. В., Бухаринова М. А., Хамзина Е. И.* Определение антиоксидантной активности водных экстрактов некоторых растений Уральского региона // Индустрия питания. — 2018. — Т. 3, № 2. — С. 31–38. — DOI: 10.29141/2500-1922-2018-3-2-5.
8. *Чеботок Е. М.* Сорта смородины красной челябинской селекции в условиях Среднего Урала и их антиоксидантные показатели // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. — 2023. — Т. 24, № 1. — С. 86–94. — DOI: 10.30766/2072-9081.2023.24.1.86-94.
9. *Чугунова О. В., Вяткин А. В., Тиунов В. М., Чеботок Е. М.* Исследование антиоксидантных показателей ягод красной смородины сортов, районированных в Свердловской области // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. — 2022. — Т. 12, № 2. — С. 321–329.